

УДК:821.512.133 ВВК:83.3 М-88

ОБРАЗ ЛУКМАН ХАКИМА В «КИСАС УЛЬ-АНБИЯ»

Мураткулов Аманулла Турсункулович, старший преподаватель;

Гулистанский государственный университет (Узбекистан)

Мураткулова Муниса Амануллаевна

**Студентка Гулистанского государственного педагогического
института (Узбекистан)**

Аннотация: В данной статье анализируются написанные в истории узбекской сыратной литературы сюжеты произведения «Кысас ул-анбийа» на тему Лукман хакима и источники, связанные с этой же темой в мусульманской литературе.

Annotation: This article analyzes the plots of the work “Kysas ul-anbiya” written in the history of Uzbek syrat literature on the theme of Luqmani hakim and sources related to the same topic in Muslim literature

Ключевые слова: Лукмони хаким, рассказ, сырат, узбекская литература, анализ, исследование, пророк, пророк, судья, мыслитель, комментатор, текст, исследование, матал, руководство, описание.

Key words: Lukmoni hakim, story, syrat, Uzbek literature, analysis, research, prophet, judge, thinker, commentator, text, research, matal, guidance, description.

Лукмони Хаким – одна из фигур, известных как великий мудрец в истории узбекской литературы. Он настоящий ученый, чье имя упоминается в Священном Коране, а его советы сыну — уникальный пример исламской

проповеди. Мусульманские народы Востока с незапамятных времен поминают его имя с добрыми качествами, почитая его как великого обладателя знаний. Исходя из этого, мусульманская нация создала различные образцовые рассказы, сказки и рассказы об этой породе, во всех из которых Лукман описывается как лидер, призывающий к истинному руководству. В толковании суры Лукман Священного Корана мы находим такую информацию: «Лукман — имя абиссинского мудреца, известного в истории как Лукман Хаким. Ученые не могли прийти к единому мнению, был ли он пророком или хранителем . Потому что ни Коран, ни хадисы не дают четкой информации о том, кем он был . Только в Коране содержится основная часть его полезных и поучительных советов. Остальные части были переданы через повествования и дошли до нашего времени. Другие аяты суры толкуют такие учения, как монотеизм и призыв к вере, неверие и политеизм .

Первый , его имя Лукман ибн Баура ибн Нахур ибн Торх (Азар). Лукмани был сыном сестры Хакима Айюба алейхисалама . [Аль-Кашф уль-баян. Ас-Саалиби.7\312] Имам Байзави и Хазин говорят : «Он жил до рождения Давида, мир ему». Давид, мир ему, научился у него знанию . Он издавал фетвы людям до того, как Дауд , мир ему, стал пророком. [Анвар ут-танзиль. Байзовий.4\213]

Второй , Имам Ибн Касир, говорит в своем труде «Аль-Бидая ван-нихая»: «Его зовут Лукман бин Анка бин Садун». Ас-Сухайли передал от Ибн Джарира и Аль-Каниби, что он был из Нубии и из города Айла. Я говорю, что он великий правитель, праведный , молитвенный и милостивый . Говорят, что он был судьей во времена Дауда, мир ему . Фаллаху алам. [Аль-бидоя ван-нихуя. Ибн Касир.2\123]

Время и место проживания : Достоверных сведений о времени и месте проживания Хакима Лукмони нет . Комментаторы представляют две разные информации по этому поводу:

Во-первых , большинство комментаторов утверждают, что Лукмани жил во времена Дауда, мир ему. Замахшари: «Его зовут Лукман ибн Баура, он был ребенком сестры или тети Айюба. Сказано, что он был потомком Азара , и Дауд, мир ему, узнал, что он правитель, и учился у него» [Аль-Кашшоф. Аз-Замахшари.3.492] говорит. Ибн Касир цитирует следующее сообщение от Муджахиды: «Лукман был судьей в Бану Исраэль во времена Давида, мир ему». Но его имя не встречается в израильских источниках » [Тафсир аль-Коранил Азим. Ибн Касир. 6\298]. Историки отмечают, что Хаким Лукман жил во времена Давида, мир ему.

Во-вторых , Он жил между Иисусом и Мухаммедом .

Первый источник силен по полученным сведениям , а если учесть, что Давид жил в 10 веке до н.э., то можно предположить, что он жил в 960-1000 годах.

Место жительства : Комментаторы дали 3 разные сведения о родине Лукмани хакима:

Во-первых, Джабир бин Абдулла, да благословит его Аллах и приветствует, и Саид бин аль-Мусайб говорят: Лукман был из Асвада в Египетском Судане. То есть он был из народа нубийцев в египетском Судане. (Этот город находится в Асуане, принадлежащем Египту)» [Ан-нукут валь-уюн. Аль-Маварди.4\331].

Во-вторых, по словам Ибн Аббаса, он был абиссинским рабом. Имам Ибн Джарир и Ибн Абу Хатим передают от Муджахиды: «Правитель Лукмани был абиссинским рабом, который был судьей в Бани Исраэль с большими губами и широкими шагами [То же произведение].

Третьим был Лукман Хаким из города Айла [Джаме ахком уль-Коран. Аль-Куртуби. 14\59]. Айла — город, расположенный в нижней части Сирии, на берегу Красного моря, и говорят, что он был в земле конца Хиджаза и начала Сирии, на месте города Аль- Акба, которая сегодня принадлежит Иорданскому Хашимитскому королевству [Моджам уль-булдан. Аль-Хамави. 1\292].

Среди них наиболее достоверными являются сведения о том, что, по мнению большинства комментаторов, он был из города Нуба, Судана, Египта [Джоме уль-баян. Ат-Табари.20\135].

Согласно информации в Священном Коране, Лукмани Хаким был верующим, стойким и благодарным, который верил в Бога, Бог благословил его мудростью, знанием и пониманием, и он был праведником, судьей и увещевателем. знать, что он был человеком. О нем ходят разные истории, и причина их увеличения в том, что в Коране и хадисах нет информации о его точном имени и происхождении, кроме информации в суре Лукман. На этом этапе лучше ограничиться этим и не пускаться в лишние заявления, пишет Улуси. «Я не верю ни в один из этих . Из того, что было рассказано, я считаю верным то, что он был судьей и праведником, а не пророком» [Рух уль-баян. Аль-Улуси.11\32].

Рассказ Лукмана из «Кисас уль-Анбия» тематически разделен на две части. В первой части представлены общие сведения о Лукмане Хакиме, включающие некоторую часть сведений вышеперечисленных предшественников: Лукман был жив во времена Дауд Пророка. (Он был длиннозубым абиссинским рабом. Он жил три тысячи пятьсот лет. Он был рабом плотника. Аллах дал ему знание и мудрость. Аллах послал двух ангел. Они сказали: "О Лукман, если ты пожелаешь, он даст тебе пророчество , если ты скажешь нет, то он даст тебе знание и мудрость. Лукман сказал:

"Пророчество не нужно, человеку нужны знания и мудрость". сказал: "Пророчество - великий труд. Мне нужны знания и трудолюбие вместе". Смысл мудрости в словах и трудолюбии . Аллах дал ему знаний и **мудрости** , **в которых нуждались** Пророки [Насируддин Рабгузи. Кисас ул-Анбиййа. Ташбосма. Казань. 1881]. Неоднократно интерпретировалась. В виде рассказов описываются различные реальные факты, связанные с жизнью Хакима Лукмони. В одном из рассказов, Хакима Лукмони описывают как государственного деятеля и благородного человека, а в одном месте его интерпретируют как раба, удивившего своего хозяина своим умом. В Коране мы можем видеть его сына как главного героя реальной части рассказов о нем. Рассказы начинаются в повествовательном стиле: «“Aymishlar” сказали или “andog‘ rioyat qilurlar” «так они рассказовали . Текстуальный статус рассказов несколько иной. Об этом также свидетельствует текстовый статус приведенных выше отрывков. Слово «Ялавоч» было заменено персидской альтернативой в форме “raug‘ambar” «пророк» в более поздних источниках. Кое-где текст рукописи **строится на уровне типа** арабского письма, что обуславливает появление определенного содержания . Если это так то копия Б относится к сведениям что он прожил три тысячи пятьсот лет». Поскольку форма этих двух предложений в старом узбекском письме очень похожа друг на друга, возникают две разные интерпретации.

«اوٹ مین بیش یوز بیل , «اول مین بیش یوز بیل»

В этой истории автор избегает описания качеств Лукмони Хакима одно за другим и приводит 6 историй, связанных с его качествами, особенно его качествами в области мудрости. Содержание рассказов не встречается в сборниках стихов, написанных до Рабгузи в той же области. Поэтому некоторые из них представляют собой фольклорные истории, основанные на повествованиях, а некоторые из них, можно сказать, написаны на основе

фольклорные истории Израиля. По первым 5 рассказам повести Лукмана можно сделать вывод о мудрости судьбы, расторопности, глубоком уме и опытности мудреца. Например, в первом из этих рассказов он начинается с рассказа, показывающего причину, по которой Лукмани Хаким достиг статуса судьбы-мудреца. В остальном рассказ представляет собой популярную среди мусульманских народов Востока историю, которая рассказывается в местах, связанных с жизнью многих судей и мудрецов: *По сюжету*, однажды Хозяин велел Лукману сечь пшеницу. Лукман пошел и посадил ячмень. Хозяин сказал: «Я велел тебе сечь пшеницу, а ты зачем посадил ячмень?» Лукман сказал: «Разве пшеница не растет, если посеять ячмень?» Его хозяин сказал: « Не растет ». Лукман сказал: «Тогда сев зла не надейтесь на добро». *В другой истории говорят, что* Лукман давал кредиты без расписки . Кто-то пришел и взял тысячу золотых в целях не дать обратно. На дороге накрыл золоту с красным платком. Золото сверкнуло.. Птица увидела с воздуха золоту подумала что это мяса и схватила и улетела к гнезду. Когда Лукман подошел к гнезду птица выронила золоту . Лукман узнал золото и положил его в свой карман . Тот человек пришел и взял еще тысячу золотых. По прежнему не хотел отдать обратно.Пройдя воду уронил золото . Вода текла к дому Лукмана. Лукман посмотрел в воду и узнал золото. Этот человек пришел в третий раз и взял еще тысячу золотых с тем же намерением, а также потерял . По какойта причине этот золото попал обратно Лукману.Пришел четвертый раз и взял тысячу золотых.Он подумал Если Всемогуший поможет , я заработаю четыре тысячи и отдам золото Лукману. Он принес четыре тысячи золотых монет и отдал их Лукману. Лукман взял только тысячу золотых,остальных оставил ,сказав правда меня.

Хозяин Лукмонга сказал: «Иди, убей овцу и принеси самый хороший часть ее мне, если тебе так будет лучше». Он порезал овца ,принёс язык и сердца. Хозяин спросил : « Почему ты принес это?» Он сказал: « Нет ничего лучше языка и сердца». В рассказе *andogh kelurkim* Лукман составил

завещание своему сыну. *Прежде всего, не говори свой секрет жене, не бери долгов у жадного и не дружи с глупым.* Когда Лукман умер, его сын пошел на рынок, чтобы проверить эти три завещания. Взял овцу и порезал. Он завернул тело в мешок, и принес домой. Его жена спросила: «Что в этом мешке?» Сказал: «Я убил одного, завернул тело в этот мешок, и принес Некому не говори а то опозориш меня». Он снова пошел и взял кредит у жадного. Также стал другом с глупым. Как то раз вышло сора с женой. когда он ударил её, она закричал: «О мусульмане, мой муж убил одного и теперь хочет убить меня.». Они тут же сказали это слово королю. Малик сказал: «Схватите его пока он не убежал. Сказали: "Кто принесет?" Глупый сказал: «Я знаю этот дом, позвольте мне пойти и принести его». Пошел и принес. По дороге он сказал: «Эй, друг, оставь меня помоги меня бежать». Он не оставил. Также жадный пришёл и сказал: «Отдай мне мой долг, а то ты умрешь, мой долг сгорит». Взял у другого и отдал долг. Глупый друг отвел его к Малику. Взгляд Малика упал на сына Лукмана. Он сказал: «Слава Аллаху, эй сын судьи, этот поступок недостойна тебе». Сын Лукмана сказал: «О Малик, пусть ты живешь долго, отпусти кого-нибудь и верни того, кого я убил». Они пошли. Они пошли в сад и принесли мешок. Малик открыл мешок и вышла зарезанная овца. Малик сказал: «Что это Расскажи мне». Он рассказал свою истории: «Мой отец давал мне три совета, и я сделал это чтобы проверить, мой отец был прав.»

Но шестая история не соответствует личности Лукмана. Это всего лишь фантазия и миф. Хаким, чье имя упоминается в Коране как мудрость и милосердие, описывается в том же рассказе как морально испорченный человек с мифологическими образами, так что читатель того же рассказа сводит на нет совокупность прекрасных качеств Хакима Лукмани, которые формируется непосредственно из содержания предыдущих рассказов.

Абдулфаттах Таббора, знаток Корана, пишет о первопричине такого отношения к святым, имена которых упоминаются в Коране: «Отношение Священного Корана к пророкам существенно отличается от ветхозаветного в этот момент. В Ветхом Завете некоторых пророков обвиняли в

обмане, обмане и грехе. В частности, если измену приписывают Иакову, а прелюбодеяние с дочерью - Луту. Аарона обвиняют в том, что он побуждал израильтян поклоняться тельцу. Дауд изображен прелюбодействующим с женой своего хозяина, а Сулейман алейхисалам молится финикам, чтобы получить одобрение своей возлюбленной. Однако эти блаженные люди свободны от подобных пороков и грехов, и отношение Корана резко отличается от ветхозаветного. Если бы они обладали этими недостойными подражания качествами, описанными в Ветхом Завете, то их задача призыва к добру была бы не выполнена в будущем. Когда людям говорят отказаться от нечистых дел, они не воздерживаются от таких действий в своей жизни, а люди, к которым обращаются и призывают, говорят: «Если положение пророков Аллаха таково, то как мы не можем иногда совершать такие поступки?» Это ясный, неопровержимый факт, что они придут к выводу, что им будет не причинен вред, и они умрут и отдадут свои души греху. Такая ситуация не соответствует никакой истине» [Афиф абдульфаттах Тоббора. Святой Коран. Бейрут. 1980].

Использованная литература:

1. Имадуддин Абульфиды Исмаил ибн Умар ибн Касир, Тафсир аль-Коранил Азим, Дар уль-Хадис аль-Кахира. Египет, 2012. стр. 467-478.
2. Шейх Абдулазиз Мансур Перевод смыслов Священного Корана. Ташкент, 2007.
3. Аль-Кашф уль-баян. Аль-Саалиби. Бейрут, 2015.
4. Анвар ут-танзиль. Байзовый. Бейрут. 2015.
5. Аль-бидоя ван-нихуя. Ибн Касир. Бейрут. 2009 г.
6. Аль-Кашхоф. Аз-Замахшари. Ливан, 2012 г.
7. Насируддин Рабгузи. Рассказ Рабгузи (Подготовка к печати: Э. Фозилов, Х. Дадабоев, А. Юнусов) Ташкент. 1990.
8. Насируддин Рабгузи. Кисас уль-Анбийо Литография. Казань. 1881.
9. Насируддин Рабгузи. Рассказ Рабгузи. Рукопись. Иран. Маджлиси Шорай Ислам. Рукопись. 1810.
10. Афиф Абдульфаттах Тоббора. Святой Коран. Бейрут. 1980 г.

